

Microempreendedoras no café: mapeamento de necessidades e desenvolvimento de intervenção

Raíssa Rocha Camargo de Moraes – 3º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – Bolsista PIBEC PROEEC UFLA – raissa.moraes@estudante.ufla.br

Francielly Naves Fagundes – Bolsista de Apoio Técnico em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI) - FAPEMIG – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – coorientadora – francielly.fagundes@estudante.ufla.br

Raíssa Bárbara Nunes Moraes Andrade – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – orientadora – raissa_andrade@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras - UFLA Paraíso

Resumo:

A cafeicultura no Brasil desempenha um papel importante para o desenvolvimento econômico, social e cultural, sendo fonte de renda para milhares de famílias no meio rural. A participação das mulheres no contexto agrícola é essencial; no entanto, esse trabalho é pouco reconhecido. Além disso, as mulheres enfrentam outros desafios no âmbito rural, como preconceito, desvalorização física e assédio. Apesar dessas dificuldades, o empreendedorismo feminino surge como um caminho para fortalecer o protagonismo feminino e promover a inclusão social no campo. Estudos mostram que o empreendedorismo feminino no contexto agrário contribui para a conservação das comunidades rurais e na ampliação da atuação feminina em atividades historicamente masculinas. Porém, dados do SEBRAE de 2022 apontam que apenas 7% das mulheres empreendedoras do agronegócio são líderes do seu empreendimento, o que evidencia a necessidade de incentivo a essas iniciativas. Diante disso, este trabalho busca identificar as principais necessidades das mulheres empreendedoras na cadeia produtiva do café e propor ações de capacitação e estímulo ao empreendedorismo feminino, como ferramenta de empoderamento e valorização do trabalho dessas mulheres. A metodologia constitui-se numa pesquisa qualitativa, com amostragem por acessibilidade e encontra-se em fase inicial da coleta de dados primários e secundários. O público-alvo é composto por mulheres cafeicultoras residentes na zona rural de São Sebastião do Paraíso - MG. Os dados serão coletados por meio da aplicação de um questionário diagnóstico e a realização de uma intervenção na comunidade rural, cujo tema será definido através das demandas das participantes com o intuito de promover processos de capacitação, incentivo à autonomia, colaboração comunitária e empreendedorismo rural. Espera-se que, por meio da escuta ativa e da intervenção proposta, as mulheres sejam incentivadas a reconhecer seu potencial produtivo e empreender na criação e comercialização do café torrado, moído ou em grãos. A iniciativa visa fomentar o protagonismo feminino, fortalecer redes de apoio e promover o desenvolvimento econômico local. Conclui-se que ações de capacitação voltadas ao empreendedorismo têm potencial para transformar realidades, gerar autonomia e ampliar as

oportunidades de inserção das mulheres no mercado, contribuindo de forma significativa para a valorização do trabalho feminino no meio rural.

Palavras-Chave: Empreendedorismo feminino; Mulheres rurais; Cafeicultura; Empoderamento; Desenvolvimento local.

Instituição de Fomento: PIBEC – PROEEC – UFLA